

EVTANAZIYANING MOHIYATI VA UNING DUNYO MIQYOSIDAGI HUQUQIY HOLATI

Toshboboyeva O'g'iloy Xoliqovna

Shayxontohur tumani Davlat xizmatlari markazi yetakchi mutaxassisi

Tel: +998919476755

e-mail: ugiloytoshboboyeva@com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413779>

Annotatsiya: Ushbu tezisda evtanaziya va uning mazmun mohiyati, jahon miqyosida ixtiyoriy o'lim ya'ni evtanaziyaning huquqiy holati, uning salbiy oqibatlarini haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Somatik huquq, evtanaziya, passiv evtanaziya, aktiv evtanaziya.

Fan texnikaning taraqqiyoti, ilm-fanning rivojlanishi inson huquqlari kategoriyasida ham jiddiy o'zgarishlar yasab, yangi tushunchalarni hayotimizga olib kirdi. Inson huquqlari tizimida vujudga kelgan somatik huquqlar tushunchasi ham o'z mohiyati jihatdan bioetika, biohuquq va biomuhandislik sohalarining kesishmasida paydo bo'lgan huquqiy kategoriya bo'lib, belarus olimi D.G.Vasilevichning fikriga ko'ra, "bu toifadagi huquqlar sof shaxsiy xususiyatga ega¹. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, insonning somatik huquqlari bu insonning tabiiy huquqlarining ajralmas qismi hisoblanadi.

Aslini olganda insonning somatik huquqining asl mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, rus olimi V.I.Kruss somatik huquq tushunchasining mohiyatini bu so'zning etimologiyasidan kelib chiqib shunday ta'riflagan: "soma" yunoncha "tana" degan ma'noni bildiradi, ya'ni uning fikricha, somatik huquqlar "insonning o'z tanasini mustaqil ravishda tasarruf etish, ya'ni uni "modernezatsiya", "restavratsiya" va hatto "tubdan rekonstruksiya" qilish, organizmning funksional imkoniyatlarini o'zgartirish hamda texnika va agregatlar yoxud dori-darmonlar yordamida kengaytirishga haqli ekanligiga asoslangan huquqlardir²

Shu sababli yuqoridagi tarifdan kelib chiqib somatik huquqlar sirasiga organ taransplantatsiyasi, sun'iy ko'payish, surrogat onalar, sterilizatsiya, abort, jinsni o'zgartirish, besoqolbozlik, fohishabozlik, o'zini o'zi o'ldirish (ko'mak yordamida amalga oshiriladigan), klonlashtirish, giyohvand moddalar va psixotrop moddalar iste'mol qilish kabilarni kiritish mumkin³.

Shu o'rinda insonning somatik huquqlaridan biri hisoblangan va hozirgi kunda jahon shifokorlari orasida shov-shuvga va munozaraga sabab bo'layotgan "evtanaziya" haqida to'xtalib o'tsak. Evtanaziya - bu og'ir, tuzalmas kasallikka, masalan, rakning oxirgi bosqichiga muhtalo bo'lgan bemorning o'limini istakka binoan tezlashtirish va qiynoq azoblaridan qutqarish va tabiiy o'limni turli dori-darmonlar yordamida yengillashtirishdir. Evtanaziya (yunoncha "eu" — yaxshilik, ezgulik; va "tanatos" — o'lim so'zlaridan kelib chiqqan) — shifosi topilmagan kasallik yoki chidab bo'lmas og'riqlardan aziyat chekayotgan bemorga qasddan o'lishga qo'yib berish jarayoni, bu o'ldiruvchi dorilarni berish yoki bemorni tirik saqlab turgan muolajani to'xtatish orqali amalga oshiriladi. "Evtanazis" so'zi (grekcha) baxtli, azobsiz o'lim degan ma'noni anglatadi. Evtanaziya munozarali masala bo'lib, shifokorlardan tortib

¹ Д. Г. Василевич. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2017. № 1. С. 106

² Крусс, В. И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы / А. И. Крусс // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 43.

³ SOMATIC HUMAN AND CIVIL RIGHTS | Vasilevich | Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Humanitarian Series. Url: https://vestihum.belnauka.by/jour/article/view/371?locale=en_US

qonunshunos va hatto din peshvolarigacha bo'lgan barcha qatlamdagilar tomonidan muhokama qilinadi⁴.

Hozirgi davrda evtanaziya haqida turli qarama-qarshi fikrlar mavjud. Evtanaziya tarafdorlari bu so'zni "yoqimli. yengil o'lim" deb baholasalar, qarshilar esa buni qotillik, deb izohlaydilar. Evtanaziyaning ikki xil: aktiv va passiv turlari farqlanadi. Passiv evtanaziya - bu davoni to'xtatish orqali o'limni tezlatish. Masalan sun'iy nafasni o'tkazmaslik. Aktiv evtanaziya - ahvoli og'ir, uzoq vaqt surunkali kasallik bilan og'rib kelayotgan bemorlarga, tug'ma majruh va xavfli o'sma kasalligi bo'lgan bemorlarga ma'lum vosita va harakatlar orqali o'limni tezlatish⁵.

Bundan tashqari, ixtiyoriy va majburiy evtanaziya ham mavjud. Ixtiyoriy evtanaziya bemorning talabi va roziligi bilan bajariladi. Binobarin, o'lim muqarrar va undan qochib bo'lmaydi, u hayotning so'nggi bosqichi hisoblanadi. Majburiy evtanaziyada bemorning fikri e'tiborga olinmaydi (masalan quturish kasalligiga chalingan bemorlarda)⁶.

Evtanaziyaning huquqiy holatiga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilda evtanaziyaning huquqiy holati ma'lum qilingan statistik ma'lumotga ko'ra evtanaziyaning huquqiy holatini davlatlar kesimida quyidagi xarita misolida ko'rishimiz mumkin:

 Faol evtanaziya noqonuniy, passiv evtanaziya qonun bilan tasdiqlanmagan yoki tartibga solinmagan davlatlar.

 Passiv evtanaziya qonuniy bo'lgan davlatlar.

⁴ Harris, NM. (October 2001). "The euthanasia debate". J R Army Med Corps. 147 (3): 367–70. doi:10.1136/jramc-147-03-22. PMID 11766225

⁵ <https://medicine.missouri.edu/centers-institutes-labs/health-ethics/faq/euthanasia>

⁶ <https://www.nhs.uk/conditions/euthanasia-and-assisted-suicide/>

■ Faol ixtiyoriy evtanaziya qonuniy (Belgiya, Kanada, Kolumbiya, Lyuksemburg, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Portugaliya, Ispaniya va Avstraliyaning Yangi Janubiy Uels shtatlari, Kvinslend, Janubiy Avstraliya, Tasmaniya, Viktoriya va G'arbiy Avstraliya)

■ Evtanaziyaning barcha shakllari noqonuniy bo'lgan davlatlar.

■ AQShning faqat 5 ta shtatida evtanaziya qonuniylashtirilgan⁷.

Evtanaziya bugungi kungacha bahsli masalaligicha qolmoqda, u Belgiya, Niderlandiya va Kanada kabi bir qancha davlatlarda qonuniylashtirilgan bo'lsa, AQSh (5 ta shtat bundan istisno)da noqonuniy, ko'plab mamlakatlar, shu jumladan O'zbekistonda faol evtanaziya noqonuniy, passiv evtanaziya qonun bilan tasdiqlanmagan yoki tartibga solinmagan.

Ammo biz O'zbekistonda evtanaziyaning qonuniylashtirish tarafdori ham emasmiz. Chunki, evtanaziyaning qonuniylashtirish juda ko'p zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan:

- bu barchaning hayotini himoya qilishni kamaytiradi. Bu chinakam ixtiyoriy bo'lmagan odamlarni o'ldirishga imkon beradi va har qanday himoya choralari dastlab kuzatilgan bo'lsa ham, vaqt o'tishi bilan muqarrar ravishda zaiflashadi.
- kasallikning erta bosqichlarida, uni davolash uchun kurash va bemorning hayotini saqlab qoluvchi faol izlanishlar susayib ketish holatlari ko'rina boshlaydi.
- shifokorlar Xudo emas va bemorning qancha umr ko'rishi haqida noto'g'ri prognozlar berishi mumkin. Noto'g'ri tashxisga asoslanib, umrini qisqartirish to'g'risida qaror qabul qilish falokat bo'ladi.

Shu bilan birga, qarindoshlarning befarqligi, bemorga uy sharoitida qaray olmasliklari sababli yoki har qanday to'lovga rozi bo'luvchi, uning o'limidan manfaat topuvchilar uchun yo'l ochiladi. Tibbiyot xodimlarining evtanaziyadan o'z manfaatlari uchun foydalanish holatlari paydo bo'la boshlaydi. Evtanaziya yordamida ba'zi jinoyatchi guruhlar o'zlariga to'sqinlik qilayotgan odamdan qutulish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Shuningdek, transplantatsiya maqsadida (organlar kerak bo'lib qolganda) evtanaziya yordamida odamdan qutulishning qo'shimcha imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Shu sababli ham somatik huquqlarning qonunchilik asoslarini yaratish va amalga oshirish borasidagi xorijiy tajribani tahlil etish ushbu masalani mamlakatimiz qonunchiligida aks ettirish, ba'zilarini taqiqlash, ba'zilarini tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim bo'lgan dastlabki vazifa hisoblanadi.

References:

⁷ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Legality_of_euthanasia